

POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EM SAÚDE: NOVAS FORMAS E AVANÇOS

Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 118 JAN/23 / 23/01/2023

PUBLIC POLICIES AND MANAGEMENT IN HEALTH: NEW FORMS AND ADVANCES

POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN EN SALUD: NUEVAS FORMAS Y AVANCES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7562411

Maria Andhiara Kaele Feitosa Silva¹

Valeska Gomes de Oliveira²

Leonardo de Oliveira Assis³

Jair José de Barros Ferreira⁴

Ryan Alves de Azevêdo⁵

Eva Vilma Alves da Silva⁶

Rodrigo Euripedes da Silveira⁷

José Avelino de Souza Neto⁸

Aline de Oliveira Cordeiro⁹

Iara Barbosa Cabral¹⁰

Murilo Marques Costa¹¹

Venancius Cássio Lima Oliveira¹²

Yago Gabriell Loiola Spagnoly¹³

Rafael dos Santos¹⁴

Josué Tadeu Lima de Barros Dias¹⁵

Maísa Moraes Barbosa¹⁶

Resumo

O referido trabalho buscou por meio do objetivo geral compreender a importância das políticas públicas e gestão em saúde sob novas formas e avanços. Nesse sentido, as políticas públicas e gestão em saúde buscam por meio de seus planejamentos avaliar os desafios existentes na atualidade com o viés de criar mecanismos das quais possam possibilitar o combate aos problemas ligados à falta de medicamentos, profissionais de saúde das quais possam atender a grande demanda de pacientes, dentre outros fatores. Nessa concepção, a metodologia adotada no presente artigo contemplou a revisão narrativa de literatura com base na análise de conteúdo, a fim de fornecer maior subsídio em termos de análise e verificação do objeto de pesquisa, inserindo dados de pesquisadores com trabalhos publicados na BVS, Scielo e PEPSIC, no período de 2019 a 2022 publicados em língua portuguesa, sendo excluídos artigos duplicadas, com descritos em língua que não seria o português brasileiro e com recorte temporal inferior a 2019. A partir desse processo de coleta, os resultados demonstraram o quanto os avanços da gestão e políticas públicas em saúde viabilizaram a ampliação da rede de atendimento aos pacientes, inserção de atendimentos voltadas à humanização e acolhimentos, além da contratação de profissionais habilitados no campo da saúde, porém, ainda existem grandes desafios em termos financeiros, pois, mesmo com avanços importantes, a valorização profissional e a grande demanda de pacientes, inviabiliza a erradicação dos problemas na saúde, como hospitais lotados, faltas de leitos para atender a todos, salários e carga horária que inviabiliza um atendimento efetivo e humanizado e falta de planejamentos da gestão. Assim, a conclusão apontou que a criação de políticas públicas em saúde são importantes, porém, sem uma boa gestão e investimentos, ainda será difícil erradicar os problemas ligados à saúde no país, principalmente em termos de atendimento humanizado, valorização e contratação profissional, gestores que conhecem a realidade local dentre outros fatores. No entanto, mesmo a saúde sendo de suma relevância

para a sociedade, é preciso que haja eficiência em saúde para a promoção aos usuários.

Palavras-chave: Políticas públicas; Novas formas e avanços na saúde; Gestão em saúde.

Abstract

This work sought, through the general objective, to understand the importance of public policies and health management in new ways and advances. In this sense, public policies and health management seek, through their planning, to assess the challenges that currently exist with the aim of creating mechanisms that can enable the fight against problems related to the lack of medicines, health professionals from which they can attend to great demand from patients, among other factors. In this conception, the methodology adopted in this article contemplated the narrative review of the literature based on content analysis, in order to provide greater subsidy in terms of analysis and verification of the research object, inserting data from researchers with works published in the VHL, Scielo and PEPSIC, in the period from 2019 to 2022 published in Portuguese, excluding duplicate articles, with descriptions in a language other than Brazilian Portuguese and with a time frame shorter than 2019. From this collection process, the results demonstrated how much the advances in management and public health policies have enabled the expansion of the patient care network, insertion of services aimed at humanization and reception, in addition to hiring qualified professionals in the field of health, however, there are still great challenges in financial terms, because, even with important advances, professional appreciation and the great demand of patients, makes the mistake unfeasible. cation of health problems, such as crowded hospitals, lack of beds to serve everyone, wages and workload that make effective and humanized care unfeasible, and lack of management planning. Thus, the conclusion pointed out that the creation of public health policies is important, however, without good management and investments, it will still be difficult to eradicate problems related to health in the country, mainly in terms of humanized care, valuation and professional hiring, managers who know the local reality among other

factors. However, even though health is of paramount importance to society, there needs to be efficiency in health to promote it to users.

Keywords: Public policy; New forms and advances in health; health management

Resumen

Este trabajo buscó, a través del objetivo general, comprender la importancia de las políticas públicas y la gestión en salud en nuevos caminos y avances. En este sentido, las políticas públicas y la gestión en salud buscan, a través de su planeación, evaluar los desafíos que existen en la actualidad con el objetivo de crear mecanismos que permitan combatir los problemas relacionados con la falta de medicamentos, desde los cuales los profesionales de la salud puedan atender. gran demanda por parte de los pacientes, entre otros factores. En esa concepción, la metodología adoptada en este artículo contempló la revisión narrativa de la literatura a partir del análisis de contenido, a fin de brindar mayor subsidio en términos de análisis y verificación del objeto de investigación, insertando datos de investigadores con trabajos publicados en la BVS, Scielo y PEPSIC, en el período de 2019 a 2022 publicados en portugués, excluyendo artículos duplicados, con descripciones en un idioma diferente al portugués brasileño y con un período de tiempo inferior a 2019. A partir de este proceso de recolección, los resultados demostraron cuánto los avances en de gestión y políticas públicas de salud han posibilitado la ampliación de la red de atención al paciente, la inserción de servicios orientados a la humanización y acogida, además de la contratación de profesionales calificados en el campo de la salud, sin embargo, aún existen grandes desafíos en términos financieros, pues, aun con importantes avances, reconocimiento profesional y la gran demanda de los pacientes, hace inviable el error. cación de problemas de salud, como hospitales abarrotados, falta de camas para atender a todos, salarios y carga de trabajo que hacen inviable una atención eficaz y humanizada, y falta de planificación de la gestión. Así, la conclusión señaló que la creación de políticas públicas de salud es importante, sin embargo, sin una buena gestión e inversiones, aún será difícil erradicar los problemas relacionados con la salud en el país, principalmente en

términos de atención humanizada, valoración y contratación de profesionales, gestores que conocen la realidad local entre otros factores. Sin embargo, a pesar de que la salud es de suma importancia para la sociedad, es necesario que haya eficiencia en la salud para promoverla entre los usuarios.

Palavras-chave: Políticas públicas; Nuevas formas y avances en salud; manejo de la salud

1. Introdução

Considerada um bem imprescindível pertencente às políticas públicas, a saúde busca garantir que toda a sociedade tenha direito aos serviços ofertados pelos programas, evitando a vulnerabilidade conforme a complexidade de cada paciente. Nessa concepção, as novas formas e avanços da política pública como o Sistema Único de Saúde (SUS) contribui a equidade no acesso aos serviços ofertados a toda a população (SOUSA; SOUSA, 2019).

As políticas públicas em saúde buscam promover uma rede de atendimentos que contemple todos os usuários, evitando a falta de promoção e assistência em saúde aos pacientes e demais populações (SANTOS *et al.* 2020). Nesse sentido, a gestão em saúde deve trabalhar em prol do bem-estar da sociedade, tornando os serviços de saúde presentes aos usuários, buscando envolver todos os profissionais na criação de planejamentos a qual possa viabilizar a efetivação das políticas públicas em termos práticos (RODRIGUES *et al.* 2021).

O referido trabalho buscou por meio do objetivo geral compreender a importância das políticas públicas e gestão em saúde sob novas formas e avanços. Assim, a problemática da pesquisa contemplou: De que forma os autores elencam sobre as políticas públicas e gestão em saúde sob novas formas e avanços? Com base nisso, é notório perceber as mudanças referentes aos avanços das políticas públicas em termos de atender toda a sociedade, porém, ainda existem desafios a serem supridos como a questão de planejamentos e orçamentos em prol de ações que viabilize o acesso aos serviços e valorização profissional de quem atua na saúde.

Além disso, o presente artigo justifica-se no campo acadêmico e social, destacar sobre as políticas públicas e gestão em saúde sob novas formas e avanços com o viés de fornecer referência no campo científico aos próximos pesquisadores que visam trabalhar essa temática, que requer maiores explicações no âmbito de pesquisas.

2. Metodologia

A metodologia utilizada no referido trabalho contempla-se o método de revisão narrativa de literatura com base na análise de conteúdo, promovendo o delineamento da catalogação de fontes sobre as políticas e gestão em saúde, buscando compreender e respeitar as ideias de cada autor, verificando se atende ao objetivo e problemática proposta, sem perder a essência da investigação (SILVA, 2022).

Além disso, o processo de catalogação e verificação de fontes de pesquisa forneceu subsídio em métodos qualitativos de cunho narrativo da literatura, reconhecendo a relevância da pesquisa, e entendendo a criticidade dos autores. Nessa concepção, a fim de fornecer maior subsídio em termos de análise e verificação do objeto de pesquisa, inserindo dados de pesquisadores com trabalhos publicados na BVS, Scielo e PEPSIC, no período de 2019 a 2022 publicados em língua portuguesa, sendo excluídos artigos duplicadas, com descritos em língua que não seria o português brasileiro e com recorte temporal inferior a 2020, buscando inserir apenas artigos mais recentes possíveis para trabalhar a referida temática, contemplando os descritores cadastrados nos Descritores em Ciências da Saúde: políticas públicas em saúde; novas formas e avanço na saúde; gestão em saúde. Além disso, utilizou-se o operador *booleano AND* para unir os termos. Abaixo encontra-se a delimitação das pesquisas encontradas no processo de seleção.

Fluxograma 1: Metodologia do processo de seleção dos estudos encontrados na presente pesquisa

Fonte: Dados da Pesquisa, 2023.

3. Resultados e discussão

3.1 Análise dos autores sobre as políticas públicas e gestão em saúde

Buscando elencar sobre a abordagem pesquisa, a tabela abaixo destaca seis artigos de autores das quais elencaram sobre as políticas públicas e gestão em saúde.

Tabela 01: Artigos constituídos na amostra da revisão de forma resumida

Autor (ano)	Título	Objetivo	Método
Santos et al. (2020)	Gestão hospitalar no sistema único de saúde: problemáticas de estudos em política, planejamento e gestão em saúde	Apresentar o estado da arte sobre gestão hospitalar, do período que antecede o SUS até a publicação da Política Nacional de Atenção Hospitalar.	Sistemática de cunho quantitativo

Nascimento et al. (2021)	Avanços e desafios das políticas públicas de gestão das tecnologias em saúde nas américas: scoping review	Mapear os avanços e desafios das políticas públicas de gestão das tecnologias em saúde nas Américas.	Qualitativo
Franco et al. (2021)	Os desafios da gestão pública na saúde	Discutir sobre a gestão pública em saúde no Brasil.	Qualitativo
Boaventura, (2021)	Gestão de políticas públicas e suas implicações para a área da saúde.	Compreender a importância das Políticas Públicas para o coletivo, de modo a suprir necessidades que, muitas vezes, são recorrentes, quando se referem ao bem-estar individual	Quanti-qualitativo
Hurtado et al. (2022)	Políticas de saúde do trabalhador no Brasil: contradições históricas e possibilidades de desenvolvimento	Analisar o desenvolvimento das políticas brasileiras em saúde do trabalhador a partir das contradições históricas	Quantitativo
Santos et al. (2022)	Gestão do SUS em regiões interestaduais de saúde: análise da capacidade de governo	Analisar a gestão do SUS em região interestadual de saúde brasileira	Quantitativo de cunho avaliativo

A relação de ampliar políticas públicas das quais possam articular a promoção em saúde aos usuários, torna-se essencial, principalmente quando existe uma gestão preocupada em desenvolver melhorias intervindo nas problemáticas impactando positivamente nas mudanças. E com isso, as possibilidades de desenvolvimento na gestão requer tanto a verificação de como cada região trabalha (SANTOS *et al.* 2020) quanto a promoção de novas formas de criar programas que minimizem as filas de espera por atendimento no país.

Porém, para que isso ocorra torna-se imprescindível intervenções em vias de orçamento e planejamento, reconhecendo os déficits de cada região no Brasil, possibilitando equidade em termos de atendimento, e controle social no campo da saúde (NASCIMENTO *et al.* 2021).

Os avanços ligados às políticas públicas demonstra os meios tecnológicos como fatores importantes, das quais viabilizou a inovação e uma nova perspectiva de expansão em termos de analisar quantas pessoas são atendidas em determinados locais e como deve ser melhorado essa rede de atendimento, porém, em termos de demanda, demonstra a necessidade da gestão trabalhar na contratação de profissionais, orçamento em prol de minimizar as filas de esperas existentes no país, principalmente em cirurgias pelo SUS (FRANCO *et al.* 2021).

A criação de projetos voltados para atender toda a população, é com base na articulação entre municípios, estados e governos com o intuito de buscar contemplar estratégias normativas, seguindo o que é proposto pelas políticas públicas de saúde, como atendimento a toda a população, profissionais habilitados etc. (BOAVENTURA, 2021).

Nessa concepção, as políticas públicas de saúde, constituída por ser um bem inerente à dignidade humana e essencial à manutenção da vida, diante dessa análise acerca da Política de Saúde no Brasil, a qual o SUS, tornou-se um fator fundamental para a garantia de acesso aos serviços de assistência à saúde igualitária, demonstra os altos e baixos advindos desde sua implementação no

país (HURTADO *et al.* 2022), pois, mesmo que tenha sido evidenciado a sua relevância para a sociedade.

Todavia, nos últimos meses, a população brasileira, percebeu de forma relevante o quanto o SUS é essencial para a saúde de todos, a qual o desenvolvimento e distribuição de vacinas no combate ao COVID-19 foram um divisor de águas aqueles que tinham dúvidas sobre esse programa, possibilitando a efetivação e compromisso do ministério da saúde, assegurando a imunização da sociedade brasileira, embora ainda caminhe de forma lenta, já é um avanço. Deste modo, é preciso que o governo invista mais no SUS, assegurando e efetivando os serviços prestados à população brasileira (SANTOS *et al.* 2022).

A partir desse processo de coleta, os resultados demonstraram o quanto os avanços da gestão e políticas públicas em saúde viabilizaram a ampliação da rede de atendimento aos pacientes, inserção de atendimentos voltadas à humanização e acolhimentos, além da contratação de profissionais habilitados no campo da saúde, porém, ainda existem grandes desafios em termos financeiros, pois, mesmo com avanços importantes, a valorização profissional e a grande demanda de pacientes, inviabiliza a erradicação dos problemas na saúde, como hospitais lotados, faltas de leitos para atender a todos, salários e carga horária que inviabiliza um atendimento efetivo e humanizado e falta de planejamentos da gestão.

4. Conclusão

As políticas públicas em saúde viabilizam o acesso aos usuários com os serviços ofertados pelos órgãos responsáveis, a fim de promover maior equidade e assistência humanizada aos pacientes, tornando a efetivação de medicamentos, tratamentos dentre outros fatores que vise

Assim, a conclusão apontou que a criação de políticas públicas em saúde são importantes, porém, sem uma boa gestão e investimentos, ainda será difícil erradicar os problemas ligados à saúde no país, principalmente em termos de atendimento humanizado, valorização e contratação profissional, gestores que conhecem a realidade local dentre outros fatores. No entanto, mesmo a saúde

sendo de suma relevância para a sociedade, é preciso que haja eficiência em saúde para a promoção aos usuários.

Deste modo, a pesquisa visa instigar novos pesquisadores da área de saúde, a buscar problematizar acerca da temática trabalhada. Pois, além de ser um assunto atual, requer novas abordagens científicas sobre as políticas públicas em saúde. Dada a relevância do tema para a sociedade e diante das discussões e dados aqui apresentados, esperamos que este estudo possa servir como base de informação e que as lacunas nele presentes possam instigar novas pesquisas.

Referências

BOAVENTURA, M. G. B. Gestão de políticas públicas e suas implicações para a área da saúde. **Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação**, v.7, n.9, p. 1321– 1328, 2021.

FRANCO, T. *et al.* Os desafios da gestão pública na saúde. **Revista Científica Multidisciplinar**, v.2, n.8, 2021,

HURTADO, S.L. *et al.* Políticas de saúde do trabalhador no brasil: contradições históricas e possibilidades de desenvolvimento. **Ciência em Saúde Coletiva**, v.27, n.8, 2022.

NASCIMENTO, M. *et al.* Avanços e desafios das políticas públicas de gestão das tecnologias em saúde nas américas: scoping review. **Ciência, Cuidado E Saúde**, v.20, n.12, p.1-12, 2021.

RODRIGUES, V. M. P. *et al.* diálogos sobre políticas públicas de saúde: um olhar da revisão integrativa. **Revista Baiana de Saúde Pública**. v.45, n. 3, p.12-22, 2021.

SANTOS, I.R. *et al.* Gestão do SUS em regiões interestaduais de saúde: análise da capacidade de governo. **Ciência, Cuidado E Saúde**, v.25, n.5, p.1-12, 2022.

SANTOS, T.B. *et al.* Gestão hospitalar no Sistema Único de Saúde: problemáticas de estudos em política, planejamento e gestão em saúde. **Ciênc. saúde coletiva**,

v.25, n. 9, 2020.

SILVA, M. L. Os desafios enfrentados em tempos de pandemia. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. v.7, n.2, p.134-145, 2022.SOUSA, F. D.; SOUSA, A. L. P. M. Políticas públicas em saúde: um artigo de revisão sobre o Sistema Único de Saúde no Brasil. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. v. 03, n.9, p. 110-127, 2019.

¹ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8401-8528>
Centro Universitário Maurício de Nassau, Brasil
E-mail: andhiarapsi@gmail.com

²ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1193-4784>
Centro Universitário do Maranhão, Brasil
E-mail: enfermeiravaleskagomes@outlook.com

³ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4277-340X>
Universidade Brasil
E-mail: leoassis314159@gmail.com

⁴ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2001-201X>
Faculdades Aggeu Magalhães, Brasil
E-mail: jair.ferreira@hotmail.co

⁵ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6292-3239>
Centro Universitário Uniface Wyden, Brasil
E-mail: ryazeveso896@gmail.com

⁶ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3413-2656>
Universitário Maurício de Nassau, Brasil
E-mail: evitafox@hotmail.com

⁷ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4914-2443>
Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM, Brasil

E-mail: rodrigoeuripedes.silveira@gmail.com

⁸ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3005-8812>

Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Brasil

E-mail: jose.neto2@academico.ufpb.br

⁹ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4743-2217>

ASCES- UNITA, Brasil

E-mail: alinecordeiro01@hotmail.com

¹⁰ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3898-0388>

Universidade Federal de Goiás -UFG, Brasil

Email: iarabcabral@gmail.com

¹¹ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5361-117X>

Universidade Estadual de Goiás, Goiás – Brasil

E-mail: murilo_mcosta@hotmail.com

¹²ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9187-0084>

Universidade de Taubate, Brasil

E-mail: venancius_lima@outlook.com

¹³ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9684-0474>

Universidade de Rio Verde, Brasil

Email: yago_loiola@hotmail.com

¹⁴ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5338-922X>

MUST University/EUA

E-mail: rafasantos.fms@gmail.com

¹⁵ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8689-4169>

Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIV, Brasil

E-mail: thadeu_dias_@hotmail.com

¹⁶ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1346-0829>

Atitus Educação, Brasil

E-mail: maisamoraes4@hotmail.com

¹⁷ORCID:: <https://orcid.org/0000-0002-1953-2301>

Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

E-mail: alline_paula18@hotmail.com

¹⁸ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0613-5446>

UNEATL NTICO/Espanha

E-mail: joseannexavieralb.silva@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil